

ELEKTR O'LCHASH ASBOBLARIGA QO'YILGAN TALABLAR

Qosimov Oybek Abdumannon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

“Muqobil energiya manbalari”

kafedrasi stajor-o'qituvchisi

Gmail oybekqosimov1998@icloud.com

Tel +998910066575

Elektr ta'minoti tadbirlari qurilish ishlari va kapital ta'mirlash doirasida majburiy ravishda amalga oshiriladi. Bundan tashqari, ularning usullari ba'zi sanoat tarmoqlarida va materiallarni sinashda qo'llaniladi. Har qanday elektrchining arsenalining ajralmas komponenti ma'lum bir chiziqning xususiyatlarini aniqlash imkonini beruvchi elektr o'lchash asboblari hisoblanadi. Ushbu sinfnig aksariyat qurilmalari uchta asosiy parametрни - oqim kuchi, kuchlanish va qarshilikni aniqlashga qaratilgan. Shu bilan birga, bir vaqtning o'zida uchta xususiyatni aniqlashga imkon beruvchi qurilmalar mavjud va muayyan ko'rsatkichlarni aniqlash uchun mo'ljallangan maxsus uskunalar mavjud. Ammo barcha qurilmalar ishning bir muhim sharti bilan farqlanadi - ular mavjud chiziqni buzmaydi yoki deformatsiya qilmaydi. Xususan, o'lchash qisqichlari kontaktlarning zanglashiga olib kelmasdan, yuqori oqimlarning qiymatlarini yozishga qodir. To'g'ri, bu turdagi ixcham modellar va sezilarli kamchiliklar mavjud. Birinchidan, ular odatda juda aniq emas. Parametрни aniqlash sifati qurilmaning ishchi qismlarining holatiga bog'liqligini aytish kifoya. Ikkinchidan, ko'p yoki kamroq ob'ektiv ma'lumotlarni olish uchun biroz tayyorgarlik va foydalanuvchining o'zi talab qilinadi. Gap shundaki, professional o'lchash uskunalari qulay ishlash uchun barcha sharoitlar mavjud bo'lgan bino ichida va qurilish maydonchasida ishlash uchun juda mos keladi. O'z navbatida, penselar qiyin joylarda, shu jumladan yuqori kuchlanishli liniyalarda ishlash ehtimoli ko'proq. Bunday turdagi eng oddiy vositalar uchun muhim sohalarda ishlash imkonsiz bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo, ayniqsa, etarli ish xususiyatlarini saqlab qolish uchun, masalan, DC o'lchash qisqichlari yordamchi uskunalar bilan to'ldiriladi

Shunday qilib, agar o'lchov bir xil yuqori voltli chiziqda amalga oshirilsa, unda multimetr funksiyasini qo'shimcha ravishda ishlatish ortiqcha bo'lmaydi. Raqamli modellarga ustunlik berish kerak - ular Shomil funksiyasini aniqroq va keyingi qayta ishlash va ro'yxatga olish uchun qulayroq qiladi. O'lchov qisqichlarini turlari bo'yicha ajratishning uchta printsiplari mavjud. Asosiy tasniflash asboblarni o'lchangan qiymat turiga qarab segmentatsiyalashni nazarda tutadi. Xususan, elektr o'lchash asboblari vattmetrlar, ohmmetrlar, faza o'lchagichlar va boshqalar bilan ifodalanishi mumkin. Albatta, bir vaqtning o'zida bir nechta miqdorni qayta ishlashga mo'ljallangan universal modellar ham mavjud, ammo bunday o'lchovlarning aniqligi odatda past bo'ladi

Asbob xususiyatlari

O'lchov uskunasi funksionalligini belgilovchi asosiy parametrlar o'lchangan miqdorlarning maksimal qiymatlariga asoslanadi. Misol uchun, kuchlanish bo'yicha standart modellar uchun maksimal odatda 600 V. Qarshilik uchun shunga o'xshash parametr 20-40 ohm oralig'ida bo'ladi. Bundan tashqari, xato omilini hisobga olish muhimdir. Odatda, ushbu sinfning professional qurilmalari minimal og'ish qiymatiga ega - taxminan 1%. Maishiy o'lchash qisqichlari o'rtacha taxminan 2% xatolik bilan o'lchovlarni amalga oshiradi. Bundan tashqari, o'lchash elektr moslamasini tanlashda boshqa ergonomik parametrlarga e'tibor qaratish lozim. Agar raqamli qurilma haqida gapiradigan bo'lsak, unda, masalan, interfeys dizayni, displey o'lchamlari va aloqa imkoniyatlarini baholash ortiqcha bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Topvoldiyev , N. (2023). KREMNIY ASOSIDAGI QUYOSH ELEMENTILARI KONSTRUKTSIYASI. Interpretation and Researches, 1(1).

- izvlecheno ot
<http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/443>
2. Zuhritdinov Alisher Faraxidin o'g'li, Yo'lchiyev Mash'albek Erkinovich, Xakimov Temurbek Bahodirjon o'g'li. (2023). STUDY OF TEMPERATURE DEPENDENCE OF LINEAR EXPANSION COEFFICIENT OF SOLID BODIES. INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 3(5), 888–893. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969053>
 3. Kasimaxunova, A., & Umarova, G. (2023). Issues of Effective Study of Semiconductor Device Properties in Engineering Educational Institutions. Journal of Higher Education Theory and Practice, 23(12). <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i12.6236>
 4. M.O. Atajonov, S.J. Nimatov, A.I.Rakhmatullaev. «Formalization of the dynamics of the functioning of petrochemical complexes based on the theory of fuzzy sets and fuzzy logic» AIP Conference Proceedings 2552, 050014 (2023); Published Online: 05 January 2023. <https://doi.org/10.1063/5.0112403>
 5. Olimjoniva, D., & Topvoldiyev, N. (2023). ANALYSIS OF HEAT STORAGE CAPACITY OF RESIDENTIAL BUILDINGS. Interpretation and Researches, 1(8). Izvlecheno ot
<http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/518>
 6. Alijanov, D. D., & Topvoldiyev, N. A. (2022). Physical and technical fundamentals of photoelectric solar panels energy. Theoretical & Applied Science, 501-505.
 7. Donyorbek Dilshodovich Alijanov, ., & Utkirbek Akramjonovich Axmadaliyev, . (2020). The Peculiarities Of Automatic Headlights. The American Journal of Applied Sciences, 2(10), 13–16. <https://doi.org/10.37547/tajet/Volume02Issue10-03>
 8. Abbosbek Azizjon-o'g'li, A. GORIZONTAL O 'QLI SHAMOL ENERGETIK QURILMALARINING ZAMONAVIY KONSTRUKSIYAL
 9. Parpiev, O. B., & Egamov, D. A. (2021). Information on synchronous generators and motors. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 441-445.
 10. Olimov, L., & Anarboyev, . I. (2023). ENERGY CONVERTER BASED ON NANO-STRUCTURED SI. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 248–252. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibast/article/view/1852>
 11. Sharobiddinov, S., & Mamarasulov, Q. (2023). QUYOSH HAVO ISITISH KOLLEKTORINI ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH. Interpretation and researches, 1(8).

12. Abdumutallib o'g'li, E. A. (2022). Reliability of Collector (Bottle) Set in ACS. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 8, 251-255.
13. Olimov, L., Yusupov, A., & Alizhanov, D. (2019). BALIQCHILIK UCHUN INNOVATSION QURILMA. SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT, (6), 103-107.
14. Xolmirzaev, J. YU. (2022). ZONALNOE STROENIE KRISTALLOV V PRIBLIJENII MNOGOZONNOY (KEYNA) MODELI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 748-753.
15. ME Yulchiev, AAO Qodirov Electricity Quality And Power Consumption In Low Power (0.4 Kv) Networks, THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (TAJET) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet

